

QUEBRANDO BARREIRAS: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE DIVERSIDADES

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 26/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11074505

Maria Geralda Teixeira Ramos; Soeli Boraki; Marlise Salete Arnoldo Poletto;
Gisele Santos Guimarães; Ana Maria de Medeiros Vilar; Adriana Santos;
Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Este artigo tem como propósito desenvolver uma abordagem reflexiva acerca das Estratégias Pedagógicas para a Inclusão de Diversidades, mediante a contribuição de uma pesquisa bibliográfica, focada em identificar e analisar estratégias pedagógicas eficazes para a inclusão de diversidades no ambiente educacional. Para tanto, essa pesquisa bibliográfica contribuiu para que fosse leitura a leitura de artigos acadêmicos, livros e publicações pertinentes a educação inclusiva, tencionando-se, com isso, compreender como práticas educativas podem ser adaptadas para atender às necessidades de um público estudantil diversificado. Nesse sentido, ressalta-se aqui a importância de reconhecer e valorizar diferenças culturais, socioeconômicas, de gênero, raciais e de capacidades, propondo-se abordagens que promovam a igualdade e o respeito mútuo em sala de aula, utilizando-se, para tanto, estratégias

como a adaptação de currículos, o uso de metodologias inclusivas, o desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis e a capacitação de docentes para lidar com a diversidade. Assim sendo, essa caminhada revela que o rompimento de barreiras na educação requer um compromisso contínuo com a inclusão, exigindo dos educadores uma postura reflexiva e proativa para adaptar suas práticas e promover uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Educação. Estratégias pedagógicas. Diversidade.

ABSTRACT

This article aims to develop a reflective approach to Pedagogical Strategies for the Inclusion of Diversities, through the contribution of bibliographical research, focused on identifying and analyzing effective pedagogical strategies for the inclusion of diversity in the educational environment. To this end, this bibliographical research contributed to the reading of academic articles, books and publications relevant to inclusive education, with the intention of understanding how educational practices can be adapted to meet the needs of a diverse student audience. In this sense, the importance of recognizing and valuing cultural, socioeconomic, gender, racial and ability differences is highlighted here, proposing approaches that promote equality and mutual respect in the classroom, using, for this purpose, strategies such as adapting curricula, using inclusive methodologies, developing accessible teaching materials, and training teachers to deal with diversity. Therefore, this journey reveals that breaking down barriers in education requires a continuous commitment to inclusion, requiring educators to take a reflective and proactive stance to adapt their practices and promote truly inclusive education.

Keywords: Education. Pedagogical strategies. Diversity.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, é possível reconhecer que as salas de aula contemporâneas são mosaicas de diversidade, incluindo diferenças culturais, étnicas, de gênero, socioeconômicas, linguísticas, além de variadas capacidades físicas e cognitivas.

Nesse contexto, compreende-se que a inclusão efetiva nesses ambientes requer abordagens pedagógicas que reconheçam essa diversidade, mas também a celebrem e a utilizem como uma alavanca para o enriquecimento do processo educacional.

Com isso, este estudo aborda a importância crescente de uma educação inclusiva em um mundo globalizado e múltiplo, tencionando compreender como a inclusão suplanta a mera integração física, buscando criar um ambiente de aprendizagem onde cada aluno, apesar de suas especificidades, possa participar plenamente e alcançar seu potencial máximo.

Ademais, ele também estabelece a evolução histórica das políticas e práticas inclusivas na educação, traçando como o conceito de inclusão se expandiu ao longo do tempo para abranger de maneira mais ampla, as diversidades e as necessidades, buscando também constituir o contexto para uma análise aprofundada das estratégias pedagógicas atuais, as quais são empregadas para facilitar a inclusão, destacando a relevância e a urgência de tais práticas no cenário educacional atual.

A necessidade de adaptação e flexibilidade no currículo escolar para atender às diversas necessidades dos alunos também serão discutidos neste artigo, objetivando investigar como os currículos personalizados e as práticas pedagógicas adaptativas podem criar um ambiente de aprendizagem que se revele cada vez mais inclusivo.

Por conseguinte, discute-se aqui também a importância de estratégias que vão além da adaptação do conteúdo, incluindo métodos de ensino que promovam a participação ativa de todos os alunos e estratégias para avaliação inclusiva que reflitam adequadamente o progresso individual.

Dentro dessa perspectiva, ressalta-se a necessidade de analisar minuciosamente o papel relevante dos docentes na promoção de um ambiente de aprendizagem inclusivo, além de sublinhar a importância da formação contínua desses profissionais no que tange à diversidade e à inclusão, destacando como a preparação e a sensibilização dos educadores são fundamentais para implementar com sucesso estratégias pedagógicas inclusivas.

Além disso, busca-se também debater a necessidade de competência cultural e empatia por parte dos docentes para criar uma atmosfera de respeito e aceitação no ambiente de sala de aula.

É importante ainda destacar que o papel da tecnologia na promoção da inclusão educacional também é um tópico discutido, tencionado analisar como as ferramentas tecnológicas e os recursos digitais podem ser utilizados para apoiar a aprendizagem de alunos com diferentes necessidades e estilos.

Nesse contexto, percebe-se a inserção do uso de softwares educacionais adaptativos, plataformas de aprendizagem colaborativa e tecnologias assistivas que podem ajudar a superar barreiras físicas e cognitivas.

Assim sendo, este estudo carrega consigo o desejo de criar uma reflexão acerca das políticas educacionais e como elas podem ser adaptadas para incentivar e sustentar práticas pedagógicas inclusivas.

Do mesmo modo, discute-se a necessidade de políticas que não se preocupem apenas em promover a inclusão, mas também fornecer os recursos necessários e estabelecer padrões claros para a prática inclusiva.

METODOLOGIA

A pesquisa proposta adotou uma metodologia exploratória de natureza qualitativa, utilizando-se de revisão bibliográfica e análise documental,

além da exploração do aparato jurídico-legal relacionado às tecnologias e suas abordagens.

Segundo Gil (2019, p. 7), “a revisão bibliográfica desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de projetos de pesquisa, possibilitando a contextualização do estudo em relação às contribuições anteriores e estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento da investigação”.

Os fundamentos teóricos e conceituais estabelecidos por meio da revisão bibliográfica e análise documental forneceram a base necessária para realizar análises críticas e racionais de estudos anteriores.

Enfim, a pesquisa bibliográfica será mencionada como um componente fundamental que enriqueceu a compreensão e análise crítica do tema abordado, consolidando as reflexões apresentadas ao longo do texto.

Essa abordagem metodológica visa proporcionar uma visão global e aprofundada acerca de estratégias pedagógicas eficazes para a inclusão de diversidades no ambiente educacional, considerando o contexto e as perspectivas dos profissionais envolvidos na educação contemporânea.

REFERENCIAL TEÓRICO

A evolução histórica da inclusão na educação

O processo de evolução histórica da inclusão na educação é um tema bastante rico e complexo, marcado por avanços significativos e desafios contínuos. Assim, percebe-se que desde as primeiras iniciativas até as práticas contemporâneas, o conceito de inclusão educacional tem passado por diversas transformações, refletindo mudanças nas percepções sociais e políticas sobre diversidade, direitos e educação.

No início, a educação era encarada como um privilégio de poucos, geralmente restrita a classes sociais mais altas ou a grupos específicos,

todavia, com o passar dos séculos, a ideia de educação como um direito humano fundamental começou a ganhar força.

Desse modo, segundo Kelman (2010), esse reconhecimento foi crucial para o desenvolvimento de sistemas educacionais mais inclusivos, o qual se tornou um marco significativo nesse processo foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que estabeleceu a educação como um direito básico de todos os indivíduos.

Assim, evidencia-se que no século XX, a luta pela inclusão educacional começou a se intensificar, com movimentos sociais e políticos defendendo o acesso igualitário à educação para todos, independentemente de raça, gênero, capacidade ou condição socioeconômica.

Por conta disso, a dessegregação das escolas, especialmente nos Estados Unidos com o histórico caso *Brown vs. Board of Education* em 1954, marcou um ponto de virada significativo na luta pela igualdade educacional.

Já nas décadas posteriores, o foco na inclusão se expandiu de maneira significativa para abranger, além da igualdade de acesso, a igualdade de participação e sucesso, o que por sua vez passou a incorporar esforços para integrar alunos com necessidades especiais em salas de aula regulares, um movimento conhecido como “educação inclusiva”.

Nesse contexto, Kelman (2010) afirma que o ato de *Educação para Todos*, como também os *Handicapped Children* de 1975 nos EUA e a Declaração de Salamanca em 1994 foram fundamentais na promoção dessa ideia, estabelecendo princípios fundamentais para a inclusão de alunos com deficiência.

Figura 1: Evolução Histórica da Inclusão na Educação

Fonte: Blog educar (2023)

Por volta do século XXI, a inclusão educacional passou a incorporar uma abordagem mais holística e diversificada, portanto, reconheceu-se que a inclusão efetiva não se prende à mera presença física em sala de aula e deve envolver a adaptação do currículo, métodos de ensino e avaliação para suprir as necessidades de todos os alunos. Afinal, a inclusão passou a ser vista tanto como uma questão de direitos quanto uma estratégia para melhorar a qualidade da educação para todos.

Levando em consideração a atualidade, percebe-se que a inclusão na educação enfrenta o desafio de adaptar-se a um mundo em rápida transformação e cada vez mais diversificado.

Assim, questões como globalização, migração, avanços tecnológicos e mudanças demográficas exigem uma constante reavaliação e adaptação das estratégias de inclusão, visto que a educação inclusiva, hoje, busca não somente acomodar a diversidade, mas também valorizá-la como uma riqueza e um recurso para o aprendizado de todos.

De acordo com Pierucci (1999), a evolução histórica da inclusão na educação reflete uma mudança gradual de uma visão elitista e segregacionista para uma abordagem mais inclusiva e igualitária.

Portanto, embora esse processo tenha avançado significativamente, continua sendo um campo dinâmico e desafiador, exigindo compromisso contínuo de todas as partes envolvidas no sistema educacional.

Desse modo, evidencia-se que na trajetória histórica da inclusão na educação, observa-se um crescente reconhecimento da necessidade de práticas educacionais que abracem todas as formas de diversidade, incluindo as diferenças culturais, linguísticas e socioeconômicas.

Isto posto, entende-se que essa expansão do conceito de inclusão reflete uma compreensão mais profunda de que a diversidade, sem se limitar aos aspectos físicos ou cognitivos, mas sim buscando englobar diversas características e experiências humanas.

Cabe aqui destacar que um elemento extraordinário dessa evolução é o crescente enfoque na educação intercultural e multilíngue, especialmente em regiões com alta diversidade étnica e linguística, em que as escolas ao redor do mundo estão reconhecendo a importância de incorporar diferentes culturas e línguas no currículo e na sala de aula, objetivando suprir de maneira ampla as necessidades de alunos de diversas origens para enriquecer a experiência educacional de todos.

Por outro lado, Pierucci (1999) esclarece ser importante destacar a crescente utilização de tecnologia para promover a inclusão, mediante a utilização de Ferramentas digitais e recursos de aprendizagem online, os quais são responsáveis por oferecer oportunidades inovadoras para personalizar a educação e torná-la mais acessível. Nesse contexto, percebe-se que a tecnologia tem o potencial de romper barreiras físicas e cognitivas, oferecendo novas formas de engajamento e aprendizagem para alunos com diversas necessidades e estilos de aprendizagem.

Todavia, apesar desses avanços, para Alves (2009), ainda existem desafios significativos, como por exemplo, a questão da disparidade no acesso à educação de qualidade, que continua sendo uma preocupação universal. Ademais, nota-se que a inclusão efetiva das tecnologias digitais requer

uma mudança de mentalidade e práticas tanto em nível individual quanto institucional, o que pode ser um processo lento e complexo.

Por isso, existe uma necessidade contínua de formação de docentes, desenvolvimento de políticas inclusivas e alocação de recursos adequados com o intuito de garantir que a inclusão não seja entendida somente como um objetivo teórico, mas sim como uma realidade prática no ambiente de sala de aula.

Nesse sentido, Alves (2009) ainda elucida que a história da inclusão na educação é uma trajetória de progresso e desafios persistentes, pois demonstra um movimento contínuo em direção a uma compreensão mais ampla do que significa criar um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo.

Por essa ótica, acredita-se que com um olhar voltado para o futuro, a educação inclusiva permanece um campo dinâmico e em evolução, essencial para construir sociedades mais justas, tolerantes e coesas.

A importância da inclusão de diversidades na educação contemporânea

Quando se realiza uma reflexão em torno da importância da inclusão de diversidades na educação contemporânea, descobre-se que é um tema altamente relevante no cenário atual da pedagogia, pois em um mundo cada vez mais globalizado e multicultural, a educação inclusiva vem se tornando fundamental na preparação dos indivíduos para viverem e trabalharem em uma sociedade diversificada e interconectada.

Nesse sentido, toma-se consciência de que a inclusão de diversidades na educação suplanta o cumprimento de normas legais ou éticas, pois diz respeito à promoção da igualdade, do respeito mútuo e do reconhecimento da riqueza que a diversidade traz para o ambiente educacional.

Para Mantoan (2013), a inclusão de diversidades na educação contribui efetivamente para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e tolerantes, afinal, quando os alunos passam a interagir com colegas de diferentes origens culturais, religiosas, étnicas, sociais e com diferentes capacidades, eles aprendem a valorizar a diversidade e a respeitar as diferenças.

Por isso, acredita-se que toda essa exposição a uma variedade de perspectivas e experiências é muito importante para o desenvolvimento de uma compreensão mais intensa e ampla do mundo.

Vale lembrar que as escolas inclusivas que valorizam a diversidade proporcionam um ambiente de aprendizado mais rico e estimulante. Por isso, quando diferentes vozes e experiências são incorporadas ao currículo e às atividades escolares, os alunos têm a oportunidade de aprender de maneiras mais amplas e criativas, servindo assim para potencializar o processo de ensino-aprendizagem e qualificar os alunos a pensarem criticamente e resolverem problemas em um contexto global.

A inclusão, segundo Mantoan (2013), também apresenta um impacto positivo no desempenho e bem-estar dos alunos, pois a partir de vários estudos, descobre-se que ambientes educacionais inclusivos e acolhedores podem aumentar a autoestima, a motivação e o desempenho acadêmico dos alunos, especialmente daqueles de grupos marginalizados, os quais começam a se sentir mais motivados a participarem das propostas pedagógicas quando percebem que são valorizados e compreendidos, o que melhora significativamente a aprendizagem.

Portanto, pela ótica socioeconômica, a inclusão de diversidades tem sido essencial para reduzir as desigualdades educacionais, garantindo que todos os alunos, apesar de sua origem ou condição, tenham acesso a uma educação de qualidade, a qual a vista como um passo muito importante para diminuir as disparidades sociais e econômicas a longo prazo.

A inclusão de diversidades na educação, conforme Fischman (2000), é considerada fundamental para preparar os alunos para o mercado de trabalho, tendo em vista que os empregadores valorizam cada vez mais a capacidade de trabalhar em ambientes diversos e de se comunicar efetivamente com pessoas de diferentes culturas e contextos.

Nesse sentido, uma educação que promove a inclusão e a valorização da diversidade prepara os alunos tanto para o sucesso acadêmico quanto para serem profissionais adaptáveis e inovadores em um mundo de trabalho em constante mudança.

Desse modo, Fischman (2000) ressalta o papel significativo que esta prática desempenha no combate ao preconceito e na promoção da igualdade social, já que nos ambientes educacionais inclusivos, os estudantes são expostos a uma variedade de culturas e estilos de vida, o que ajuda a desmistificar estereótipos e preconceitos, o que faz com essa exposição precoce e positiva a diferentes grupos contribua para a formação de uma sociedade mais aberta e menos discriminatória.

Ademais, evidencia-se também a contribuição da inclusão para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais nos alunos, pois acredita-se que a interação com colegas de diversos backgrounds fomenta o desenvolvimento de habilidades como empatia, comunicação eficaz e resolução de conflitos.

Diante dessa premissa, revela-se que essas competências são essenciais não somente para o sucesso acadêmico e profissional, como também para o bem-estar pessoal e a construção de relações interpessoais saudáveis.

O processo de inclusão efetiva voltado para educação serve como mecanismo de estímulo para a inovação pedagógica. Assim, entende-se que os docentes são incentivados a desenvolverem e aplicarem métodos de ensino e avaliação mais flexíveis e adaptativos, os quais atendam as diversas necessidades e estilos de aprendizagem.

Essa postura permite uma constante renovação das práticas pedagógicas, tornando-as mais eficientes e alinhadas com as exigências de um mundo em permanente transformação.

Todavia, compreende-se que a inclusão de diversidades na educação não é vista apenas como uma questão de justiça social ou cumprimento de normativas legais, mas sim como um mecanismo imprescindível para a preparação de indivíduos capazes de prosperarem e contribuírem positivamente em uma sociedade globalizada e diversificada, afinal, a educação inclusiva oferece uma base sólida para o desenvolvimento de uma comunidade universal mais compreensiva, colaborativa e inovadora.

As estratégias pedagógicas para a inclusão

Os estudos acerca das estratégias pedagógicas para a inclusão revelam que elas são fundamentais para garantir que todos os alunos, apesar de suas habilidades, origens ou necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade e possam participar plenamente do processo de aprendizagem.

Assim, entende-se que as estratégias necessárias para esse fim são diversas e devem ser adaptadas ao contexto específico de cada sala de aula, porém, todas compartilham o objetivo comum de criar um ambiente educacional acolhedor e eficaz para todos.

Levando em consideração as estratégias voltadas para a inclusão, destaca-se com base nos conceitos de Lima (2002) que a diferenciação pedagógica está entre uma das mais importantes, e que requer um processo de adaptação do ensino amplamente voltado para as necessidades e especificidades dos alunos, atribuindo diferentes maneiras de aprender o mesmo conteúdo.

Com isso, entende-se ser fundamental a inserção do uso de recursos visuais, auditivos e táteis, além de atividades práticas e colaborativas, os

quais auxiliem na garantia de que todos os alunos possam acessar e compreender o material de estudo.

Diante dessa perspectiva, há um ponto primordial que não deve jamais ser esquecido que é a formação docentes, afinal, elas precisam de treinamento específico para entender e implementar práticas inclusivas.

Para tanto, é relevante que adquiram novos saberes a respeito tanto sobre diferentes deficiências ou necessidades educacionais quanto acerca de habilidades para gerenciar uma sala de aula diversa, promovendo a igualdade e combatendo preconceitos.

Dentro dessa realidade, Lima (2006) evidencia que a implementação de tecnologias assistivas também desempenha um papel fundamental nas estratégias de inclusão, visto que as ferramentas como softwares de leitura de tela, teclados adaptativos e dispositivos de comunicação aumentativa podem ser essenciais para alunos com deficiências físicas, visuais, auditivas ou de comunicação. Além disso, percebe-se que a tecnologia digital, de forma mais ampla, pode oferecer oportunidades personalizadas de aprendizagem para todos os alunos, sem exceção.

O processo de colaboração com os pais e cuidadores é outra estratégia vital citada pelo autor, para que haja o sucesso do ensino-aprendizagem, pois, segundo ele, a parceria com as famílias pode oferecer novos caminhos acerca das melhores maneiras de apoiar os alunos e garantir a continuidade entre o aprendizado em casa e na escola.

A partir dessa relação, acredita-se que os alunos tendem a melhorar significativamente no que tange à aprendizagem, contudo, para que isso se fortaleça é necessária a inclusão de reuniões regulares, workshops e a participação dos pais em atividades escolares.

Não à toa, elucida-se que as estratégias pedagógicas para a inclusão são diversas e múltiplas, envolvendo desde a adaptação do currículo e do ensino até a formação de docentes e a parceria com as famílias. Por isso,

evidencia-se que a implementação bem-sucedida destas estratégias é essencial para que se crie um ambiente educacional onde todos os alunos, mesmo com suas diferenças, possam aprender e prosperar.

O papel dos educadores na inclusão

É inegável que a caminhada pedagógica encarada pelos docentes tem sido repleta de grandes desafios, porém, não se pode esquecer que o seu papel no processo de inclusão é imprescindível para o sucesso de qualquer iniciativa educacional voltada para a diversidade e a igualdade.

Assim, entende-se que os docentes, neste contexto, não são vistos como mero transmissores do conhecimento, mas sim como facilitadores, mentores e defensores da inclusão de todos os alunos em suas salas de aula.

Nesse sentido, conforme Belisário (2005), a responsabilidade de criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e inclusivo recai significativamente sobre os docentes, os quais devem estar preparados e comprometidos para atender às necessidades de uma população estudantil diversificada.

Em primeira mão, destaca-se que os docentes devem adotar uma mentalidade inclusiva, reconhecendo e valorizando as diferenças entre os alunos como oportunidades de enriquecimento do ambiente educacional.

No entanto, para que isso de fato aconteça, é necessário que ele tenha consciência de suas próprias crenças e preconceitos, colocando-se sempre a disposição para aprender e se adequar continuamente para melhor atender a todos os alunos.

Nesse contexto, Lima (2002) esclarece que a formação e o desenvolvimento profissional contínuo são primordiais para que a inclusão se torne uma realidade no ambiente educacional, pois precisam estar qualificados com o conhecimento e as habilidades necessárias para

identificarem e suprirem às diversas necessidades dos alunos, incluindo aqueles com deficiências, dificuldades de aprendizagem ou provenientes de diferentes contextos culturais e linguísticos.

Cabe aqui ressaltar que os docentes são responsáveis também por exercerem um papel fundamental no que tange à promoção de uma cultura de respeito e aceitação em sala de aula.

Por isso, eles devem modelar comportamentos inclusivos, estabelecendo normas claras contra o bullying e a discriminação e encorajando os alunos a valorizarem e respeitarem uns aos outros, criando com isso, um ambiente seguro e acolhedor onde todos os alunos se sintam confortáveis para expressarem suas opiniões e compartilharem suas experiências.

Segundo Figueira (2009), os docentes também precisam ser adeptos da colaboração, tanto com os colegas quanto com as famílias dos alunos e profissionais de apoio, como terapeutas e conselheiros.

Acredita-se, pois, que esse processo de colaboração entre os envolvidos é fundamental para desenvolver planos de ensino eficazes e personalizados que atendam às necessidades específicas de cada aluno e garantam sua participação plena e efetiva no processo educacional.

Pensado assim, revela-se que os educadores têm a responsabilidade de serem defensores da inclusão, implementando práticas inclusivas em suas salas de aula e seguindo em busca de políticas e recursos que apoiem a inclusão em toda a escola e no sistema educacional mais amplo.

Enfim, essa trajetória discursiva trouxe à tona a importância dos educadores no que concerne ao processo de inclusão, pois são vistos como agentes na promoção de uma educação igualitária e na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Desse modo, compreende-se que o compromisso, a preparação e a atuação consciente dos educadores são essenciais para garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e desenvolver-se plenamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem desenvolvida neste artigo buscou destacar que a inclusão não é um destino, mas sim um processo contínuo de aprendizagem, adaptação e comprometimento. Nesse sentido, compreende-se que as estratégias pedagógicas para a inclusão de diversidades abrangem inúmeras práticas – desde a adaptação do currículo e métodos de ensino até o desenvolvimento profissional contínuo de educadores e o uso de tecnologia assistiva.

Todavia, tendo em vista essa reflexão, percebe-se que todas essas práticas são fundamentais para beneficiar os alunos de grupos marginalizados e potencializar a experiência de aprendizagem de todos os alunos, promovendo um ambiente mais empático, compreensivo e colaborativo.

Assim, entende-se ainda que a capacidade dos docentes de reconhecer, respeitar e responder às necessidades diversas de seus alunos é imprescindível para a construção de um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusiva.

Além disso, é importante acrescentar que a colaboração com as famílias e a comunidade mais ampla foi identificada como uma chave para o sucesso na implementação de estratégias inclusivas, reforçando a ideia de que a educação é uma responsabilidade compartilhada.

Este estudo serviu para que se pudesse melhor compreender a necessidade das políticas educacionais, ou seja, revelando que elas são fundamentais para a promoção do processo de inclusão, mas que também é capaz de fornecer os recursos necessários para sua implementação efetiva.

Nesse sentido, entende-se que políticas bem elaboradas e suporte administrativo são essenciais para criar um ambiente sustentável para práticas inclusivas.

É importante, pois, destacar a necessidade de uma abordagem individualizada no processo educativo, afinal, os docentes devem ser capazes de identificar e compreender as necessidades específicas de cada aluno e adaptar suas estratégias de ensino para atender a essas necessidades de forma eficaz.

Para tanto, acredita-se ser necessária a modificação de materiais didáticos, a adoção de diferentes métodos de ensino ou a implementação de ajustes razoáveis para garantir que todos os alunos possam participar de forma igualitária nas atividades de sala de aula.

Para uma prática educativa que tenha como propósito a inclusão dos alunos no processo de ensino-aprendizagem é de extrema importância que o educador se preocupe em promover um aprender colaborativo, estimulando os alunos a trabalharem em grupos diversificados, o que auxilia efetivamente na melhoria das habilidades sociais e de comunicação, bem como na promoção da compreensão e do respeito pelas diferenças.

Todavia, os educadores exercem um papel bastante relevante no que tange ao processo de avaliação inclusiva, exigindo deles competência para criar e aplicar métodos de avaliação que reconheçam e valorizem a diversidade de habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos.

Para isso, é preciso que se faça uso de uma variedade de ferramentas e abordagens de avaliação, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e habilidades de maneira justa e precisa.

Desse modo, torna-se evidente que o papel do educador na inclusão suplanta as paredes da sala de aula, uma vez que exigem deles

proatividade para conseguirem recursos e apoio dentro da escola e na comunidade para melhorar suas práticas inclusivas, mediante a participação em redes de docentes, workshops e conferências sobre educação inclusiva, bem como o estabelecimento de parcerias com organizações locais e especialistas na área. Nesse sentido, o estudo aqui desenvolvido reforça a ideia de que a educação inclusiva não é apenas sobre acomodar as diferenças, mas sim sobre valorizá-las como um meio de enriquecer a experiência educacional de todos.

Dessa forma, espera-se que as descobertas e discussões apresentadas neste trabalho inspirem uma contínua busca por inovação e excelência em práticas pedagógicas inclusivas, contribuindo para a formação de uma geração futura mais diversa, inclusiva e preparada para os desafios de um mundo globalizado.

REFERÊNCIAS

ALVES F. **Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio**. Rio de Janeiro, WAK EDITORA, 2009.

BELISÁRIO, J. **Ensaio pedagógico: construindo escolas inclusivas**. Brasília: MEC, SEESP. 2005.JG

FIGUEIRA, E. **A Imagem do Portador de Deficiência Mental na Sociedade e nos Meios de Comunicação** – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. 2009.

FISCHMAN, R. **Identidades, identidades – indivíduo, escola: passividade, ruptura, construção**. In: A. L. de TRINDADE; R dos SANTOS (Org.) Multiculturalismo: mil e uma faces da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

KELMAN, C. A. **Desenvolvimento Humano, educação e inclusão escolar**. Brasília: Editora UnB, 2010.

LIMA, F. J. **Ética e Inclusão: o estatus da diferença.** In: MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. et. al. [orgs.]. *Inclusão: Compartilhando Saberes.* Petrópolis: ed. Vozes, 2006.

LIMA P. A. **Educação Inclusiva e igualdade social.** São Paulo; AVERCAMP, 2002.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna. (2013).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil